

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

НАРКУЛОВ Азизбек Нартажиевич

мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15274346>

ҚИРҒИЗ РЕСПУБЛИКАСИНING СУВ СИЁСАТИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН СТРАТЕГИЯЛАРИ ВА ҲАЛҚАРО ҲАМКОРЛИКДАГИ МУҲИМ ҚАДАМЛАР

АННОТАЦИЯ

Мақола Қирғиз Республикасининг Марказий Осиё минтақасида сув сиёсати бўйича етакчи давлатлардан бири сифатидаги ўрни ва сув ресурсларини бошқариш бўйича 2040 йилгача мўлжалланган миллий стратегиясига бағишланган.

Унда сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, гидроэнергетика соҳасидаги лойиҳалар, трансчегаравий дарёларни бошқариш ва Ўзбекистон билан чегара масалаларини ҳал қилишдаги ҳамкорлик каби муҳим йўналишлар ёритилган. Шунингдек, мақолада экологик мувозанатни сақлаш ва барқарор ривожланишга эришиш учун қабул қилинган чора-тадбирлар таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Қирғиз Республикаси, сув сиёсати, сув ресурслари, гидроэнергетика, трансчегаравий дарёлар, экологик мувозанат, барқарор ривожланиш, Марказий Осиё, Қамбарота ГЭС.

STRATEGIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC'S WATER POLICY AIMED AT SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND KEY STEPS IN INTERNATIONAL COOPERATION

ANNOTATION

The article is dedicated to the Kyrgyz Republic's role as one of the leading countries in Central Asia in water policy and its national strategy for water resource management until 2040.

It covers key areas such as the rational use of water resources, hydropower projects, management of transboundary rivers, and cooperation with Uzbekistan in resolving border issues. Additionally, the article analyzes measures taken to maintain ecological balance and achieve sustainable development.

Keywords: Kyrgyz Republic, water policy, water resources, hydropower, transboundary rivers, ecological balance, sustainable development, Central Asia, Kambarata HPP.

СТРАТЕГИИ ВОДНОЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, И ВАЖНЫЕ ШАГИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена роли Кыргызской Республики как одного из ведущих государств Центральной Азии в области водной политики и её национальной стратегии управления водными ресурсами до 2040 года.

В ней освещаются такие ключевые направления, как рациональное использование водных ресурсов, проекты в области гидроэнергетики, управление трансграничными реками и сотрудничество с Узбекистаном в решении приграничных вопросов. Также в статье анализируются меры, принятые для поддержания экологического баланса и достижения устойчивого развития.

Ключевые слова: Кыргызская Республика, водная политика, водные ресурсы, гидроэнергетика, трансграничные реки, экологический баланс, устойчивое развитие, Центральная Азия, Камбар-Атинская ГЭС.

Кириш

Қирғиз Республикаси Марказий Осиё минтақасида сув сиёсати бўйича етакчи давлатлардан бири сифатида ўзининг муҳим ўрнини мустақамлаган. Ушбу мамлакат минтақадаги сув ресурсларига бойлиги билан ажралиб туради ва сувдан оқилона фойдаланиш, уни муҳофаза қилиш ҳамда барқарор ривожланишни таъминлаш бўйича фаол сиёсат юритади. Республиканинг сув захиралари 854 куб километрни ташкил қилиб, асосан Тянь-Шан ва Помир-Алай тоғ тизмаларидаги музликлардан шаклланади. Бу музликлар минтақа учун муҳим сув манбалари бўлиб хизмат қилади ва Қирғиз Республикасининг сув сиёсатида стратегик аҳамиятга эга.

Қирғиз Республикасида 2000 дан ортиқ дарёлар мавжуд бўлиб, уларнинг умумий узунлиги 35 000 километрдан зиёддир. Бу дарёлар орасида Норин, Чу, Кара-Дарё каби йирик дарёлар муҳим ўрин тутаяди. Бундан ташқари, мамлакат трансчегаравий дарёларнинг бошланғич манбалари жойлашган давлат сифатида ҳам танилган. Жумладан, Сирдарёнинг асосий ирмоқлари Қирғиз Республикаси тоғларидан бошланади, бу эса республикани минтақадаги сув ресурсларини бошқаришда муҳим иштирокчига айлантиради. Ушбу бой сув захиралари ва географик ўрни Қирғиз Республикасига гидроэнергетика, қишлоқ хўжалиги ва экологик мувозанатни таъминлашда катта имкониятлар яратаяди.

Қирғиз Республикасининг келажакдаги барқарор ривожланиши учун сув ресурслари бошқарувида оид стратегик мақсадларни белгилаш устувор аҳамият касб этмоқда. Маълумки, республикада сув ресурсларини оқилона бошқариш ва уларни муҳофаза қилиш бўйича Қирғиз Республикаси Президенти Садыр Жапаровнинг 2023 йилнинг 10 февраль санасидаги 23-сонли қарори 2040 йилгача мўлжалланган миллий стратегия қабул қилинган [1].

Мазкур ҳужжатда сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, сув ресурсларини сақлаш ва муҳофаза қилиш ҳамда сув ресурсларини бошқариш ва ислоҳ қилиш каби учта асосий йўналишларга оид бир қатор тадбирларни амалга ошириш кўзда тутилган.

Бундан ташқари мамлакат сув ва ер ресурслари департаменти бош мутахассиси Эркинбек Абдрасулов Республика сув сиёсати бўйича ягона ахборот тизими ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг барқарор иқтисодий механизмларини яратиш бўйича иш олиб бораётганини ҳамда сув ресурсларини гидроэнергетика соҳасида самарали фойдаланишни стратегик йўналиш сифатида белгиланганлиги алоҳида қайд этиб ўтган [2].

Сўнги йилларда Қирғиз Республикаси сув ресурсларидан гидроэнергетика соҳасида фойдаланишни стратегик йўналиш сифатида кўриб, ГЭСлар қуриш орқали энергетика мустақиллигига эришишни мақсад қилган ва бу борада бир қатор ишларни амалга ошириб келмоқда. Мазкур масала бўйича Қирғиз Республикаси қўшни мамлакатлар билан фаол ҳамкорлик олиб бормоқда.

Бунинг амалий натижаси сифатида 2024 йил 2 август куни Вена шаҳрида бўлиб ўтган халқаро энергетика форуми доирасида Қирғиз, Қозоғистон ва Ўзбекистон Республикалари энергетика вазирликлари вакиллари томонидан Қирғиз Республикаси ҳудудида йирик Қамбарота–1 ГЭС қурилиши бўйича ҳамкорлик тўғрисидаги ҳужжат имзоланганлигини айтишимиз мумкин.

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, ГЭС қурилиши 4,5 миллиард долларга тушади. Лойиҳани молиялаштиришда бир қатор халқаро институтлар, Жаҳон банки, ОПЕК жамғармаси, Осие тараккиёт банки, Осие инфратузилма инвестиция банки, Ислон тараккиёт банки, Европа тикланиш ва тараккиёт банки ва бошқалар иштирок этган. Станция йилига ўртача 5,6 миллиард кВт/соат электр энергияси ишлаб чиқаради. Қурилиш 10 йил давом этиши кутилмоқда, шу жумладан биринчи гидроагрегат 4 йилдан кейин топширилиши режалаштирилган [3].

Режага кўра, Норин дарёсидаги 1860 МВт қувватга эга мазкур ГЭС Марказий Осиедаги энг йирик гидроэлектр станцияларидан бирига айланиши кутилмоқда [4].

“Чегара билмас дарёлар” экологик коалициясининг халқаро координатори Евгений Симонов лойиҳа бўйича фикр билдириб, “Қамбарота-1 ГЭС ишга туширилиши минтақанинг сув-энергетика балансини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин, шунинг учун лойиҳанинг дастлабки босқичлариданоқ Сирдарёдаги сув ресурсларини бошқариш соҳасида юзага келиши мумкин бўлган оқибатларни очик муҳокама қилиш зарур”лигини таъкидлаган. Шунингдек, лойиҳа ишлаб чиқувчилари таъкидлаганидек, “таклиф этилаётган ГЭСдан қуйи оқимда уч мамлакатда 4 миллионга яқин одам яшайди ва уларнинг ҳар бири таклиф этилаётган мегалойиҳа муҳокамасида иштирок этиш имкониятига эга бўлиши керак” [5].

Бундан ташқари Қирғиз Республикаси Энергетика вазири Таалайбек Ибрайев Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йилнинг биринчи ярми якунлари сарҳисобига бағишланган йиғилишида 2024 йилда Қирғиз Республикасида 11 та ГЭС ишга туширилишини маълум қилган. Улардан бештаси йирик ГЭСлар, қолганлари кичик ГЭСлар бўлиши режалаштирилган.

Хусусан, фойдаланишга топширилиши режалаштирилган йирик станцияларнинг рўйхатига Қора-Жиғич (Жалолобод вилояти, Тўқтўғул тумани) – 1 МВт, Сари-Тош (Жалолобод вилояти, Тўқтўғул тумани) – 1 МВт, Аманат-Чуй (Чуй вилоятининг Иссиқ-Ота тумани) – 0,5 МВт, Адин-Ункур (Ўш шаҳри, Қора-Сув тумани) - 0,85 МВт, "CNA Energy" (Чуй вилоятининг Кемин тумани) – 12 МВт каби станциялар қиради.

Кичик ГЭСларнинг рўйхатига эса Оқ-Терек (Иссиқкўл вилоятининг Жети-Ўғуз тумани) – 4 МВт, Саркент (Боткен вилоятининг Лейлек тумани) – 2 МВт, Турген (Иссиқкўл вилояти, Оқ-Сув тумани) - 5 МВт, Шамси (Чуй вилояти, Чуй тумани) – 10 МВт, Бозу-Учук (Иссиқкўл вилояти, Оқ-Сув тумани) – 0,7 МВт, Жергез (Иссиқкўл вилояти, Оқ-Сув тумани) – 6,2 МВт станциялар қиради. Бундан ташқари республикада кўшимча 17 та ГЭСлар қурилмоқда. Шунингдек, лозимки, мавжуд ва янги қурилаётган ГЭСлар орқали мамлакат келгусида электр энергиясини экспорт қиладиган давлатга айланиш имкониятига эга бўлади [6].

Шунингдек, Қирғиз Республикаси сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш орқали экологик мувозанатни сақлашга ҳам муҳим эътибор қаратмоқда. Хусусан республика келгуси 15 йил ичида 50 та мавсумий ҳавзалар ва сув омборларини қуришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда 2024 йил 4 февраль куни Қирғиз Республикаси Сув хўжалиги давлат агентлиги директори Алмазбек Соқеев ҳам маълум қилиб, мазкур агентлик сувни сақлаш, жамғариш ва аҳоли эҳтиёжларини таъминлаш мақсадида деярли ҳар бир дарёда сув омборлари барпо қилиш борасида аниқ режаларни белгилаб олганлигини таъкидлаган [7].

Мазкур сув омборларини қуришда хорижий инвесторларни жалб қилишга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, Хитой томонидан ажратилган 907 миллион юань (13 миллиард сом) грант ҳисобидан Норин, Иссиқкўл ва Чуй вилоятларида 6 та сув омбори қурилиши режалаштирилмоқда. Масалан, Чуй вилоятида Оқ-Сув (4,8 миллион м³), Шамши (25 миллион м³), Ашмара (10 миллион м³) омборлари бунёд этилиши бўйича лойиҳа қилинган. Шунингдек, шунингдек, мамлакат бўйлаб кўплаб каналларни капитал таъмирлаш ва уларнинг қувватини ошириш масаласи ҳам асосий ўринга чиқмоқда. Мисол учун "Тўқбай" канали қайта таъмирланиб, Бош Чўй каналида (198 км) жадал тозалаш ишлари олиб борилмоқда. Жорий йилда 179,4 км канал тозалаш ишлари режалаштирилган бўлиб, 131,3 км каналда тозалаш ишлари тугатилган [7].

Қолаверса мамлатда Сув кудукларини тиклаш ишлари ҳам жадал олиб борилмоқда. Масалан, бутун республика бўйлаб 14 496 та кудук мавжуд бўлиб, шундан 270 таси яроқлилиги текширилган. 2025 йилда 80 та кудукни тиклаш режалаштирилган.

Шунингдек, экин мавсуми даврида аҳолини сув билан таъминлаш ва экинларни экиш учун техника ажратиш масаласига тегишли масъуллар томонидан эътибор қаратилиб келинмоқда. Хусусан, полиз мавсумига тайёргарлик учун Сув ресурслари хизмати томонидан 203 та техника, маҳаллий ҳокимликлар томонидан 1 000 га яқин техника жалб этилган. Қолаверса энг муҳим масала бўлган аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш масаласи ҳам долзарб бўлиб қолмоқда. Яъни ичимлик суви билан таъминлаш учун 258 та аҳоли пунктида ишлар олиб борилган. Улардан 168 тасида қурилиш ишлари тугатилган, келгусида 40 та қишлоқда ичимлик суви тизими ишга туширилиши белгиланган. Шунингдек, 90 та қишлоқ учун лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланмоқда [8].

Бундан ташқари Қирғиз Республикаси сув ресурсларидан фойдаланган ҳолда минтақада ҳамкорликни ривожлантиришга қаратмоқда. Жумладан Қирғиз Республикаси Жўқорғу Кенеси (парламент) Аграр сиёсат, сув ресурслари, экология ва минтақавий ривожланиш масалалари қўмитаси йиғилишида сув хўжалиги, қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш саноати вазирининг сув ресурсларини назорат қилувчи ўринбосари Алмазбек Сокеев кўшни давлатларга қанча сув берилаётганини айтди.

Қирғиз Республикасининг бугунги очиклик сиёсатидан кўрииб турибдики, у Марказий Осиёда сув-энергетик ҳамкорлик механизмини яратиш тарафдоридир. Хусусан 2024 йил 9 август куни Қозоғистоннинг Остона шаҳрида ўтказилган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг олтинчи маслаҳат учрашувида Қирғиз Республикаси Президенти Садир Жапаров минтақада сув-энергетика соҳасидаги ҳамкорликнинг иқтисодий механизмини жорий этиш имкониятларини кўриб чиқишни таклиф қилди.

Таъкидлаш жоизки, сув ресурсларидан самарали ва эҳтиёткорона фойдаланиш мақсадида ўтган йили Қирғиз Республикаси ташаббуси билан Бишкекда энергия тежамкор ва ресурсларни тежовчи технологияларни жорий этиш бўйича минтақавий марказ ташкил этилган.

Шунингдек, Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг олтинчи маслаҳат учрашувида Садир Жапаров «Чекланган сув ресурслари ва уларнинг бутун минтақа учун аҳамияти, шунингдек, Марказий Осиёда самарали ҳамкорлик механизми мавжуд эмаслигини ҳисобга олиб, биз минтақада сув-энергетика соҳасидаги ҳамкорликнинг ўзаро манфаатли иқтисодий механизмини биргаликда ишлаб чиқиш ва амалга ошириш тарафдоримиз. Бу механизм сувнинг энергетик, иқтисодий, экологик ва ижтимоий қийматини ҳамда минтақа давлатларининг тегишли манфаатларини ҳисобга олиш имконини беради», - дея таъкидлаган [10].

Бунинг амалий натижаси сифатида қуйидаги рақамларга эътибор қаратиш лозим.

Хусусан, Қирғиз Республикаси Жўқорғу Кенеси (парламент) Аграр сиёсат, сув ресурслари, экология ва минтақавий ривожланиш масалалари қўмитаси йиғилишида сув хўжалиги, қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш саноати вазирининг сув ресурсларини назорат қилувчи ўринбосари Алмазбек Сокеевнинг таъкидлашича мамлакатдаги умумий сув оқими 47 миллиард куб метрни ташкил этади, шундан 12 миллиарди Қирғиз Республикасида қолади, қолган қисми кўшни давлатларга берилади. Жорий йилда Қозоғистон Қирғиз Республикасининг Чуй вилоятидан 138 миллион куб метр, Талас вилоятидаги Киров сув омборидан 420 миллион куб метр сув олган.

«Шартномага кўра, вегетация даврида сувнинг 80 фоизи Қирғиз Республикасида қолдирилиб, 20 фоизини Қозоғистонга берилади. Бошқа пайтларда 58 фоизи Қирғиз Республикасида қолдирилиб, 42 фоизи Қозоғистонга кетади».

Шу билан бирга, Қирғиз Республикасининг маълумотларига кўра 2024 йилда Ўзбекистон 6 млрд куб метр сув олган. Шунингдек, Тожикистон ҳам Қирғиз Республикасидан сув олганлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд [9].

Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки Қирғиз Республикаси сув ресурсларини бошқариш ва барқарор ривожланишни таъминлашда муҳим қадамлар ташлаб, минтақадаги трансчегаравий дарёларнинг муҳим манбаи сифатида ўз ўрнини мустаҳкамламоқда. Сув сиёсати мамлакатнинг энергетика, қишлоқ хўжалиги ва экологик барқарорлик соҳаларида асосий омил бўлиб хизмат қилади. Камбарата-1 ГЭСи каби йирик лойиҳалар электр энергияси ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва энергия хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Халқаро ҳамкорлик, хусусан, Россия, Хитой ва Марказий Осиё давлатлари билан келишувлар сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва экологик муаммоларни ҳал қилишда муҳим роль ўйнайди. Шу билан бирга, экологик таъсир, маҳаллий аҳоли манфаатлари ва трансчегаравий сув низоларининг олдини олиш масалалари доимий эътибор талаб қилади. Мамлакатнинг БМТ ва бошқа халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлиги сув сиёсатининг глобал стандартларга мослашувини таъминлайди.

Маълумки, Ўзбекистон учун Норин ва Сирдарё дарёларининг сув оқими қишлоқ хўжалиги, ичимлик сув таъминоти ва экологик барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Шундан келиб чиқиб, Қирғиз Республикасининг сув сиёсатидаги стратегиялари ва халқаро ҳамкорлиги Ўзбекистоннинг манфаатларини ҳисобга олиб, трансчегаравий сув низоларининг олдини олиш, қишлоқ хўжалигининг барқарорлигини таъминлаш ва экологик хавф-хатарларни камайтиришга йўналтирилиши лозим. Ўзбекистон ва Қирғиз Республикаси ўртасидаги очик мулоқот, минтақавий ҳамкорлик ва халқаро стандартларга риоя қилиш ушбу мақсадларга эришишда асосий омилдир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Қирғиз Республикасининг сув сиёсатининг барқарор ривожланишига йўналтирилган стратегиялари ва халқаро ҳамкорликни кучайтиришга оид куйидаги таклиф ва тавсияларни билдириш мумкин.

Биринчидан, Марказий Осиё давлатлари, хусусан, Ўзбекистон ва Қозоғистон билан сув ресурсларини бошқариш бўйича очик ва шаффоф келишувларни янада ривожлантириш ҳамда Сирдарё ва Амударё каби трансчегаравий дарёлардан фойдаланиш бўйича минтақавий комиссиялар фаолиятини кучайтириш ва уларга халқаро экспертларни жалб қилиш нафақат Қирғиз Республикасининг балки бутун минтақанинг барқарор ривожланиши учун муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Иккинчидан, Сирдарё бассейнида сув оқимининг барқарорлигини таъминлаш учун Ўзбекистон ва Қирғиз Республикаси ўртасида очик ва адолатли сув тақсимоли келишувларини кучайтириш, Камбарата-1 ГЭСининг сув омборидан сув чиқариш жадвалларини Ўзбекистоннинг қишлоқ хўжалиги эҳтиёжларига мослаштириш бўйича қўшма мониторинг механизмларини жорий қилиш мақсадга мувофиқдир.

Учинчидан, Ўзбекистоннинг қишлоқ хўжалиги учун муҳим бўлган вегетация мавсумида (апрель-октябрь) Сирдарёдан сув оқимининг кафолатланган ҳажмда бўлишини таъминлаш учун Қирғиз Республикаси билан йиллик сув режаларини келишиш, Сув омборларидан фойдаланишда Ўзбекистон фермерларининг эҳтиёжларини эътиборга олиш ва мавсумий сув танқислигининг олдини олиш муҳим аҳамият касб этади.

Тўртинчидан, Иқлим ўзгариши оқибатида музликлар эриши ва сув оқими ўзгаришига қарши биргаликда прогноз моделларини ишлаб чиқиш ва Ўзбекистоннинг пастки оқимдаги ерларини хавф-хатарлардан ҳимоя қилиш, сувни тежаш технологияларини Ўзбекистон ва Қирғиз Республикасида кенг жорий қилиш учун қўшма лойиҳаларни амалга ошириш сув самарадорлиги ишида катта натижа беради.

Бешинчидан, Ўзбекистоннинг энергия экспорти (масалан, газ ёки электр энергияси) ва Қирғиз Республикасининг сув таъминотини алмашиш бўйича узоқ муддатли келишувлар тузиш, бу эса икки давлат манфаатларини мувозанатлаштиради. Шунингдек, Камбарата-1 ГЭСи ишлаб чиқарадиган электр энергиясининг бир қисмини Ўзбекистонга экспорт қилиш имкониятларини ўрганиш икки давлат ўртасидаги муносабатларни янада яхшилаш имконини беради.

ИҚТИБОСЛАР. REFERENCES. СНОСКИ.

1. 2040-жылга чейин Кыргыз Республикасынын улуттук суу стратегиясы (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 10-февралындагы ПЖ № 23 Жарлыгына)
2. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Суу жана жер ресурстары башкармалыгынын башкы адиси Эркинбек Абдрасулов суу саясатына абдан олуттуу көңүл буруу керек экендигин айтты. Манба: <https://sputnik.kg/20230314/suu-boyuncha-uluttuk-strategiyalyk-dokument-kabyly-alyndy-1073571583.html>. Мурожаат санаси 05.04.2025 йил.
3. Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон Қамбарота ГЭС-1 қурилиши бўйича шартнома имзолади. Манба: <https://hudud24.uz/news/kozogiston-kirgiziston-va-uzbekiston-kambarota-ges-1-kurilishi-buiicha-shartnoma-imzoladi>. Мурожаат санаси 08.04.2025 йил.
4. Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон ҳамкорликда янги ГЭС қуради. Манба: <https://sputniknews.uz/20240611/kazakhstan-kyrgyzstan-uzbekistan-ges-44333709.html>. Мурожаат санаси 08.04.2025 йил.
5. Қамбарота ГЭС-1: жавоблардан кўра саволлар кўп бўлган муаммоли лойиҳа. Манба: <https://daryo.uz/k/2024/11/20/qambarota-ges-1-javoblardan-kora-savollar-kop-bolgan-muammoli-loyiha>. Мурожаат санаси 13.04.2025 йил.
6. 2024-жылы Кыргызстанда 11 ГЭС пайдаланууга берилет. Манба: <https://nazarnews.org/posts/2024-zhyilyi-kyrgyzstanda-11-ges-pajdalanuuga-berilet>. Мурожаат санаси 15.04.2025 йил.
7. Водный кризис: В Кыргызстане планируют построить 50 водохранилищ. Три из них возведут на грант Китая. Манба: https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=1117:vodnyj-krizis-v-kyrgyzstane-planiruyut-postroit-50-vodokhranilishch-tri-iz-nikh-vozvedut-na-grant-kitaya&Itemid=1437&lang=ru. Мурожаат санаси 15.04.2025 йил.
8. В этом году по республике восстановят 80 скважин для полива земель. Манба: https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=3438:v-etom-godu-po-respublike-vosstanovyat-80-skvazhin-dlya-poliva-zemel&Itemid=1437&lang=ru. Мурожаат санаси 15.04.2025 йил. Қирғизистон Марказий Осиёда сув-энергетик ҳамкорлик механизмини яратиш тарафдори. Манба: <https://www.gazeta.uz/uz/2024/08/09/kyrgyzstan/>. Мурожаат санаси 20.04.2025 йил.
9. Қирғизистон кўшни давлатларга қанча сув бераётганини эълон қилди. Манба: <https://kun.uz/kr/news/2024/10/28/qirgiziston-qoshni-davlatlarga-qancha-suv-berayotganini-elon-qildi>. Мурожаат санаси 20.04.2025 йил.
10. Қирғизистон Марказий Осиёда сув-энергетик ҳамкорлик механизмини яратиш тарафдори. Манба: <https://www.gazeta.uz/uz/2024/08/09/kyrgyzstan/>. Мурожаат санаси 20.04.2025 йил.